

*Aus dem Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe
(LEITENDE VETERINÄR-DIREKTORIN: DR. S. HARTMANN)*

CONSTANZE SPROLL, DIRK W. LACHENMEIER

Methodische Fehler bei der forensischen Interpretation der Folgen des Konsums von mohnhaltigen Lebensmitteln

Methodological errors in forensic interpretation of consequences after consumption of food containing poppy seeds

1. Einleitung

In der forensischen Literatur werden zahlreiche umfassende Studien über die Auswirkungen des Konsums mohnhaltiger Lebensmittel im Zusammenhang mit Drogentests beschrieben. Die von Versuchspersonen aufgenommenen Morphinmengen werden dabei aus dem Ausgangsgehalt des verwendeten Mohns rechnerisch abgeleitet. Hierdurch werden die tatsächlich über mohnhaltige Lebensmittel aufgenommenen Morphinmengen überschätzt und die tatsächlich bioverfügbaren Mengen falsch eingeschätzt. Auch aktuell veröffentlichte forensische Studien berücksichtigen nicht, dass eine drastische Morphin-Eliminierung durch übliche küchentechnische Zubereitungsmethoden bei der Herstellung von mohnhaltigen Lebensmitteln erfolgt. In dieser Arbeit werden die hierdurch zustande kommenden methodischen Fehler anhand einer Literaturübersicht erstmals aufgezeigt und Anhaltspunkte für die korrekte forensische Interpretation der Morphin-Aufnahme durch den Genuß von mohnhaltigen Lebensmitteln gegeben.

Die Möglichkeit der Veränderung des Morphingehalts von mohnhaltigen Lebensmitteln während ihrer typischen Herstellung und Behandlung ist seit längerem bekannt. BRENNESSEN und BORNER [5] berichteten bereits 1985 von einem Backversuch mit Mohnbrötchen. Beim Backen der Mohnbrötchen wurde ein Morphin-Verlust von 90 %, bezogen auf den Ausgangsgehalt der für den Versuch verwendeten Mohnsaat, festgestellt. MEADWAY et al. [17] berichteten von Unterschieden der Opiatkonzentrationen zwischen gekochten, gesiebten und unbehandelten Mohnsamen. Mehrfach wurde gezeigt, dass ein einfaches Waschen des Mohnsamens den Morphingehalt drastisch reduziert [1, 4, 9, 15, 17]. In umfangreichen Studien unserer Arbeitsgruppe, die mit statistischer Versuchsplanung durchgeführt wurden, konnten diese Ergebnisse bestätigt werden [30, 31]. Untersucht wurden insbesondere die Morphin-Elimination beim Mahlen und Erhitzen sowie die Möglichkeiten der Beseitigung von Morphin durch das Abwaschen von Mohnsaat. In allen Fällen kam es zu einer statistisch signifikanten Abnahme der Morphingehalte. Ein Mahlen des Mohns führte zu einer Abnahme um durchschnittlich 34 %. Bei der Herstellung von Mohnkuchen (Mahlen und Backen) gingen bis zu 84 % des Morphins verloren. Die Verluste von 90 % beim Backen von Mohnbrötchen konnten wir ebenfalls bestätigen. Ein einfaches Abwaschen des Mohns mit heißem Wasser führte zu einer Morphin-Abnahme von ca. 70 %. Durch Überbrühen mit kochendem Wasser und intensivem Spülen konnte Morphin nahezu vollständig von der Mohnsaat entfernt werden. Eine Übersicht über die Veränderungen der Morphingehalte während der Herstellung von Mohnlebensmitteln gibt Tabelle 1.

Prozess	Morphinabnahme	Literatur
Waschen des Mohns mit leicht saurem Wasser	40 %	[4]
Durchtränken mit Wasser (5 min)	45,6 %	[15]
Abwaschen des Mohns mit heißem Wasser (2 min)	73 ± 13 %	[30]
Mahlen des Mohns mittels Labormühle	34 ± 5 %	[31]
Mahlen des Mohns mit Mohnmühle	25 ± 15 %	[30]
Mohnkuchenherstellung (180 °C, 20 min)	50–84 %	[31]
Mohnbrötchenherstellung	90 %	[5]
Mohnbrötchenherstellung (220 °C)	80–90%	[31]
Kommerzielle Herstellung von Mohnbackmischungen	100%	[14]

Tab. 1: Veränderungen der Morphingehalte von Mohnlebensmitteln nach Literaturangaben.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat kürzlich eine gesundheitliche Bewertung über Morphingehalte in Mohn vorgenommen [3]. Ein vorläufiger Wert der maximalen täglichen Aufnahmemenge in Höhe von 6,3 µg Morphin pro kg Körpergewicht und Tag (= 0,38 mg für einen 60 kg schweren Erwachsenen) wurde ermittelt. Diese Menge sollte bei einer mohnsamenhaltigen Mahlzeit pro Tag oder über den Tag verteilt nicht überschritten werden, um gesundheitliche Beeinträchtigungen auszuschließen. Aus diesem Wert wurde unter Berücksichtigung der abgeschätzten Verzehrsmengen ein entsprechender vorläufiger Richtwert für den Morphingehalt von Mohnsamen von 4 mg/kg Morphin abgeleitet. Da auch hier der Morphinabbau bei der Herstellung mohnhaltiger Lebensmittel nicht berücksichtigt wird, kann dieser Richtwert nur für den Verzehr von roher, unverarbeiteter Mohnsaat herangezogen werden. Der Verzehr roher unbearbeiteter Mohnsaat in Mengen von etwa 100 g ist jedoch sicher nicht sehr üblich.

Für Mohn, der zur Weiterverarbeitung in Kuchen bestimmt ist, hat unsere Arbeitsgruppe auf der Basis der tatsächlich aufgenommenen Morphin-Mengen einen Richtwert von 20 mg/kg Mohnsaat vorgeschlagen. Bei Verzehr von Brötchen in realistischen Mengen wird selbst bei Morphingehalten von 100 mg/kg Mohn die vom BfR genannte tägliche maximale Aufnahmemenge von 0,38 mg für einen 60 kg schweren Erwachsenen nicht annähernd erreicht [31].

2. Lässt sich der Verzehr eines Mohnbrötchens simulieren?

Die festgestellten methodischen Fehler von Studien über den Verzehr von Mohnlebensmitteln sind in Tabelle 2 aufgeführt.

Ursache	Wirkung	Literatur
Morphingehalt des verzehrten Produktes unbekannt (d.h. nur die Samen wurden analysiert, nicht aber die tatsächlich verzehrten Produkte).	Aufgenommene Morphinmenge ist unbekannt. Eine Abnahme während der Herstellung der Produkte wird nicht berücksichtigt. Überschätzung der aufgenommenen Morphinmenge bei verarbeiteten Lebensmitteln (z.B. Kuchen, Brötchen).	[6–8, 15, 17–19, 24–27, 29, 33–35, 37]
Vergleich zwischen auf verschiedene Weise behandelten Produkten (z.B. Vergleich der Blutwerte von Probanden nach Kuchenverzehr und nach Verzehr von Milchbrei).	Unterschiedlicher Morphinabbau der verschiedenen Herstellungsmethoden wird nicht berücksichtigt. Die von den Probanden tatsächlich aufgenommene Morphinmenge ist unbekannt.	[17, 19, 25, 26, 37]
„Simulierter“ Mohnbrötchenverzehr (d.h. Aufnahme der Samen direkt ohne Backen).	Mohnsamenzehr kann nicht mit Mohnbrötchenverzehr gleichgesetzt werden. Besonders hohe Abnahmen beim Mohnbrötchenbacken werden nicht berücksichtigt und der Einfluss durch Mohnbrötchen auf Drogentests überschätzt.	[1, 21]
Korrelation zwischen aufgenommener Morphinmenge und Morphingehalten in Blut und Urin.	Korrelation nicht möglich, da die mit verarbeiteten Produkten aufgenommene Morphinmenge unbekannt ist. Die Morphinausscheidung im Urin wird unterschätzt, da die aufgenommene Menge überschätzt wird.	[6, 19, 37]
Einfluss des Mahlvorganges bei der Analyse der Samen bzw. bei der Herstellung der Produkte nicht berücksichtigt	Morphinverluste beim Mahlen des Samens möglich. Tatsächlich aufgenommene Morphinmenge unbekannt.	[10, 11, 21, 32]

Tab. 2: Methodische Fehler forensischer Studien über die Aufnahme von Mohnlebensmitteln.

Es existiert eine deutlich geringere Zahl einwandfrei durchgeführter Studien (Tabelle 3).

Besonderheit	Literatur
Kuchenfüllung wird analysiert und die tatsächlich aufgenommene Morphindosis ist damit bekannt	[4]
Kuchenfüllung wird analysiert und die tatsächlich aufgenommene Morphindosis ist damit bekannt. 100% Wiederfindung bei der Morphin-Ausscheidung im Urin.	[23]
Durch Backen hergestellte, handelsübliche Mohnbrötchen werden verzehrt (nicht nur die einem Mohnbrötchen entsprechende Menge roher Mohnsaat).	[20, 26, 32]
Mohnkuchenrezept mit ungebackener Füllung, um den Morphingehalt zu erhalten (Verlust durch Mahlen allerdings nicht berücksichtigt).	[11]

Tab. 3: Methodisch einwandfreie Studien über die Aufnahme von Morphin aus Mohnlebensmitteln.

In den meisten Studien wurde das eigentlich verzehrte Lebensmittel nicht analysiert, sondern nur die zu dessen Herstellung verwendeten Mohnsamen. Beispielsweise gingen THEVIS et al. [33] irrtümlich davon aus, dass aufgrund der präzisen Vorbereitung einzelner Kuchenstücke die Menge der verwendeten Mohnsaat und damit die Menge des oral aufgenommenen Morphins bekannt sei. Die vielfältigen Möglichkeiten des Morphinabbaus während der Lebensmittelherstellung können aber keinesfalls unberücksichtigt bleiben. Selbst wenn das Gewicht des Kuchenstücks und die darin enthaltene Mohnmenge exakt bekannt ist, kann daraus aufgrund der Back- und Herstellungsverluste die verzehrte Morphinmenge nicht abgeleitet werden.

Auch im Review von MATSUBARA et al. über den Einfluss von Mohnlebensmitteln auf das Ergebnis forensischer Urinalysen wurde dieses Problem nicht beachtet. Es wurden lediglich die vermeintlichen Morphingehalte der Produkte, ausgehend vom Morphingehalt der verwendeten Mohnsaat, angegeben [16]. Unter Berücksichtigung der Herstellungsverluste von bis zu 90 % ist jedoch davon auszugehen, dass die über Mohnlebensmittel aufgenommene Morphindosis tatsächlich deutlich geringer ist als in den jeweiligen Studien angenommen wurde.

Am schwerwiegendsten ist diese Fehleinschätzung bei Mohn, der zur Dekoration von Brötchen verwendet wird. Beim Backen wird das oxidationsempfindliche Morphin [36] dem Sauerstoff hier unter besonders hohen Temperaturen ausgesetzt, üblich sind in gewerblichen Bäckereien ca. 220 °C über 20 min. Beim Backen mohnhaltigen Teigs ist im Gegensatz dazu von einem gewissen Oxidationsschutz durch die Kuchenfüllung auszugehen, außerdem sind beim Backen von Kuchen moderatere Temperaturen üblich.

ANDRESEN und SCHMOLDT haben einen sog. simulierten regelmäßigen Mohnbrötchen-Verzehr untersucht [1]. Dabei wurde die Morphinaufnahme auf der Basis des regelmäßigen Verzehrs von 2 g Mohnsaat ermittelt, also der für ein Mohnbrötchen äquivalenten Menge an Mohnsaat. Der Morphinverlust durch den Erhitzungsvorgang beim Backen bei der Herstellung eines echten Brötchens blieb unberücksichtigt. Von den gleichen Annahmen ausgehend führten PELDERS und ROS einen Versuch durch [21]. Bei beiden Studien nahmen die Versuchspersonen also das 10-fache der Morphinmenge auf, die sie beim Genuss „echter Brötchen“ zu sich genommen hätten. Diese fehlerhafte Voraussetzung im Studiendesign führte zu einer Überbewertung der Gefahr durch den Konsum von Mohnbrötchen. Während in den „simulierten“ Mohnbrötchenstudien von ANDRESEN und SCHMOLDT [1] sowie PELDERS und ROS [21] jeweils Urinkonzentrationen über dem Cut-off-Wert der verwendeten immunchemischen Screeningmethode ermittelt wurden, konnte in zwei anderen experimentellen Studien nach dem Verzehr echter Mohnbrötchen keine solche Überschreitung nachgewiesen werden [20, 29]. STRUEMPLER berichtete nach dem Verzehr eines Mohnbrötchens, hergestellt aus Mohn mit extrem hoher Morphinmenge (964 mg/kg), von Konzentrationen über dem Cut-off-Wert [32]. Auch ROCHHOLZ et al. berichteten von einer Überschreitung des Cut-off-Wertes nach einem Verzehr von Mohn-Baguette-Brötchen, wobei keine Angaben zum Morphingehalt des Mohns gemacht wurden [26].

3. Machen Mohnbrötchen „high“?

In einigen Studien werden bestimmte Symptome wie z. B. auffälliges Verhalten, Übelkeit oder Unwohlsein der Versuchspersonen auf die Morphingehalte der verzehrten Mohnsaat zurückgeführt [1, 18, 26, 29, 37]. Die Versuchspersonen hatten dabei beispielsweise 100–250 g Mohn verzehrt und damit „soviel verzehrt, wie sie konnten“ [24, 25, 37].

Aus dem Bereich der pharmazeutischen Anwendung von Morphin ist bekannt, dass die absolute Bioverfügbarkeit von Morphin trotz rascher Resorption aus Arzneimitteln nach peroraler Applikation lediglich 20–40 % beträgt [3]. Naheliegender ist, dass die Resorption und Bioverfügbarkeit von Morphin bei der Aufnahme über Lebensmittel noch darunter liegt. So hat z. B. KAIKO [13] festgestellt, dass Plasma-Morphinkonzentrationen signifikant niedriger sind, wenn Morphin mit einer fettreichen Mahlzeit aufgenommen wird.

Die Feststellung einer Opiat-Wirkung beim Verzehr üblicher Mengen von mohnhaltigen durch Mahlen und Erhitzen zubereiteten Lebensmitteln wie z. B. Mohnkuchen ist aus den genannten Gründen wenig plausibel. Ein Blind- oder Placeboversuch mit morphinfreiem

Mohn wurde in keiner der Studien durchgeführt. Bei der Ableitung von vermeintlichen Opiat-Wirkungen wie zum Beispiel Übelkeit sind nach unserer Auffassung immer auch Placebo-Studien mit morphinfreier Mohnsaat einzubeziehen. Übelkeit nach Genuss von mehr als 100 g roher Mohnsaat muss nicht unbedingt auf deren Opiatgehalt zurückzuführen sein, sondern kann auch aus dem überhöhten Genuss eines schwer verdaulichen, sehr fett- und eiweißreichen Lebensmittels oder auch aus anderen, derzeit noch unberücksichtigten Inhaltsstoffen resultieren.

4. Korrelation zwischen aufgenommener Morphinmenge und Konzentrationen im Blut und Urin

ELSOHLY et al. hatten bereits 1990 festgestellt [6], dass in vielen Studien der verzehrte Mohnsamengehalt und damit die aufgenommene Morphin-Dosis entweder unbekannt war oder unrealistisch hoch angesetzt wurde. Die Studie von ELSOHLIY et al. wurde daher mit dem Ziel geplant, ausgehend von einer realistischen Aufnahme von Mohnsamen eine Korrelation zwischen aufgenommener Konzentration und den daraus resultierenden Gehalten im Urin festzustellen. Zur Untersuchung dienten Mohnbrötchen, die mit australischem Mohn hergestellt wurden (108 mg/kg Morphin im Samen) und danach bei 400 °F (ca. 204 °C) gebacken wurden. Aus den gewonnenen Daten wurde der auf die aufgenommene Menge bezogene Anteil des mit dem Urin ausgeschiedenen Morphins berechnet. Der innerhalb von 24 Stunden ausgeschiedene Morphinanteil lag bei 23–44 %. Auch in diesem Fall kann davon ausgegangen werden, dass diese Menge bei weitem unterschätzt wurde, da nur der verwendete Mohn aber nicht das Produkt nach dem Backen analysiert wurde. Durch den Backvorgang der Brötchen wurde der Morphingehalt gesenkt und die aufgenommene Menge überschätzt. Eindrucksvoll wird dies durch die Studie von PETTITT et al. belegt, in der die tatsächlich verzehrte Mohnfüllung eines Kuchens analysiert wurde [23]. In diesem Falle wurde beinahe eine 100 %ige Wiederfindung festgestellt (1302 µg Morphin mit der Kuchenfüllung aufgenommen und 1299 µg im Urin innerhalb von 38 h ausgeschieden). Der Autor bezeichnet allerdings selbst das Resultat als zufällig [23], obwohl hohe Morphin-Ausscheidungsraten von 85 % innerhalb von 24 h aus der Literatur bekannt sind [38].

In der Studie von WESTPHAL et al. wurde versucht, eine Korrelation zwischen der konsumierten Menge von Mohnsamen und der Morphinkonzentration im Serum aufzustellen [37]. Ein Teil der Versuchspersonen verzehrte Mohnsamen in Form eines selbst bereiteten Mohnbreis mit Milchreis, ein anderer Teil in Form eines selbst gebackenen Mohnkuchens. Aufgrund der Aufnahme durch unterschiedlich zubereitete Lebensmittel mit daraus resultierenden unbekanntem aufgenommenen Morphinmengen ist es nicht überraschend, dass bei dem Versuch keine Proportionalität festgestellt werden konnte. Eine abschließende Beurteilung von Korrelationen ist nur anhand von Versuchen mit bekannten aufgenommenen Morphinkonzentrationen möglich.

5. Geeignete Analysemethoden für die Untersuchung von Mohnsamen und Mohnlebensmitteln

Die für die Bestimmung von forensischen Proben (Blut, Urin) entwickelten Extraktionsverfahren und Analysemethoden haben sich als ungeeignet für die Bestimmung von Morphin in Mohnsaat und Mohnlebensmitteln erwiesen. Nach Angaben von FRITSCHI und PRESCOTT trat während einer zitronensauren Extraktion und nachfolgender Festphasenextraktion ein Verlust der Analyten von 85 % auf, so dass eine beträchtliche Korrektur der

Ergebnisse und die Anwendung eines internen Standards zwingend erforderlich war [8]. PETTITT et al. haben die Extraktion von Opiaten aus Mohnsamen ebenfalls als schwierig beschrieben, da Mohnsaat ein exzellenter Emulgator ist [23]. Die von PETTITT et al. für Mohnsaat entwickelte methanolische Extraktion lieferte dagegen eine gute Reproduzierbarkeit und signifikant bessere Extraktionsausbeuten als bei der zitronensauren Extraktion nach FRITSCHI und PRESCOTT. Die einzige systematische Untersuchung der Extraktion von Alkaloiden aus Papaver wurde von YOSHIMATSU et al. durchgeführt [39]. Zahlreiche wässrige Lösungen (Wasser, Essigsäure, Salzsäure, Citratpuffer) oder Mischungen dieser Lösungen mit Alkohol wurden verglichen. Die alkoholische Lösung mit 5 % Essigsäure lieferte auch in diesem Fall die höchsten Extraktionsausbeuten für Morphin.

In der aktuellen Literatur werden 2 Methoden vorgeschlagen: eine zitronensaure Heißextraktion mit nachfolgender Festphasenextraktion nach HOLTMANNSPÖTTER et al. [12] sowie eine Kaltextraktion mit Methanol/0.1 % Essigsäure nach SPROLL et al. [31].

Bei der Methode von HOLTMANNSPÖTTER [12] und einigen weiteren Methoden aus dem forensischen Bereich [1, 10, 11, 21, 32, 35] wird gefordert, dass das Probenmaterial vor der Bestimmung intensiv homogenisiert werden soll. Leider wurde die eingesetzte Methodik der Homogenisierung in den meisten Publikationen nicht weiter beschrieben. Homogenisierung durch Mahlen von Mohnsaat ist nach unserem Erkenntnisstand ungeeignet, da dabei Morphinverluste von durchschnittlich 34 ± 5 % eintreten können [31]. Die Abnahme kann durch oxidative Effekte und der Freisetzung von sauerstoffübertragenden Verbindungen aus dem Samen erklärt werden [28, 36]. Somit lässt sich nur aus der Analyse der ungemahlene Probe das tatsächliche Gefahrenpotential der betreffenden Mohnprobe ableiten.

Da Mahlen zur Homogenisierung nicht in Betracht kommt, ist es in der Praxis sinnvoll, größere Einwaagen als die von HOLTMANNSPÖTTER vorgeschlagenen 1 g zu wählen, um Homogenitätsunterschiede zu kompensieren. Unter 5 g Einwaage wurden große Standardabweichungen der Ergebnisse beschrieben, ab 10 g Einwaage konnten keine signifikanten Unterschiede bei der Untersuchung einer Mohncharge festgestellt werden [31].

Hinsichtlich Zeitaufwand, Personaleinsatz, Einfachheit und Robustheit ist die Kaltextraktion mit essigsauerm Methanol vorteilhafter. Durch die Anwendung statistischer Versuchspläne konnte durch unsere Arbeit gezeigt werden, dass diese Extraktion sehr robust ist, so dass auch selbst bei groben Fehlern (z. B. Überschreitung der Extraktionszeit auf das Doppelte) keine signifikanten Abweichungen der Ergebnisse eintreten. Desweiteren wurde festgestellt, dass die methanolischen Extrakte deutlich weniger matrixbelastet sind als die zitronensauren, bei denen zudem das Problem einer Emulsionsbildung auftritt. Ein weiterer Vorteil der methanolischen Extraktion besteht darin, dass die Extrakte unmittelbar der LC/MS/MS zugeführt werden können und keine weitere Aufreinigung mittels Festphasenextraktion erfordern [31].

6. Aktuelle Entwicklung der Morphingehalte von Mohnsamen – Stellen mohnhaltige Lebensmittel eine Gefahr für den Verbraucher dar?

Auf dem deutschen Markt wurde beobachtet, dass die Importeure und Hersteller mittlerweile eine Eigenkontrolle der Morphingehalte von Mohn durchführen und auf den Import von stark belastetem australischen Mohn – der im Rahmen der pharmazeutischen Morphingewinnung erzeugt wird – verzichten. Ausgelöst wurde dies durch einen Vergiftungsfall im Jahre 2005. Einem Säugling wurde als Schlaftrunk Milch verabreicht, in der

Mohnsaat mit einem extrem hohen Morphingehalt ausgekocht worden war. Daneben kam es durch die amtliche Lebensmittelüberwachung zu Beanstandungen von Mohnsaat aus dem Handel mit deutlich überhöhten Morphingehalten. Die nachfolgenden Maßnahmen der Hersteller haben Wirkung gezeigt. Während im Jahr 2005 noch 84 % aller an den CVUAs Karlsruhe und Stuttgart untersuchten Mohnsamen Gehalte über dem vom BfR abgeleiteten Richtwert von 4 mg/kg hatten (Tabelle 4, [31]) wurde im Jahre 2006 ein deutlicher Rückgang der Morphingehalte in Mohnproben festgestellt [22].

[mg/kg]	Mohnsamen	Backmischungen mit Mohn
< 4	13 (15,7 %)	12 (100 %)
4–30	34 (40,9 %)	0
30–100	18 (21,7 %)	0
> 100	18 (21,7 %)	0

Tab. 4: Morphingehalte von 95 im Jahre 2005 im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung untersuchten Produkte (Daten aus Lit. [31]).

Mohnbrötchen dürften aufgrund der geringen Verzehrsmengen und des weitgehenden Morphinabbaus durch den Backprozess, moderate Morphinmengen im Mohn vorausgesetzt, kaum zu einer Gefahr für den Verbraucher werden. Die Hauptverzehrquelle für Mohn dürfte Mohnkuchen sein. Bäckereien stellen heutzutage kaum noch eigene Mohnfüllung bei der Kuchenherstellung her. Es werden fast ausschließlich Convenience-Mohn-Fertigfüllungen verwendet, die nach bisherigen Untersuchungen nur Spuren von Opiaten enthalten, Mohnkuchen aus Bäckereien dürften damit ebenfalls kaum eine Gefahrenquelle darstellen.

Als problematische Gruppe verbleiben damit Gerichte, bei denen die Mohnsamen direkt über das fertige Gericht gestreut werden, z. B. Nudeln mit Mohn, Germknödel, Hefeklöße (Dampfnudeln) mit Mohn oder auch Joghurt mit ungemahlene Mohnsamen. Diese Problematik offenbarte sich Ende letzten Jahres anhand eines Erkrankungsfalles in Baden-Württemberg, bei dem eine Verbraucherin Nudeln mit einem Mohn-Zucker-Gemisch bestreute und nach Verzehr an Sedation, Übelkeit und Erbrechen litt [22]. Weitere Beispiele für Gerichte mit ungemahlene Mohnsamen wurden von BEER et al. angeben [2]. Weiterhin gibt es Backrezepte, bei denen ungemahlene Mohnsamen erst kurz vor Ende der Backzeit nach dem Bepinseln mit Milch auf Brötchen oder Stangen (Hefegebäck) aufgebracht werden. Dies dürfe bei wesentlich kürzeren Backzeiten zu geringeren Verlusten führen.

Aufgrund dieser zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten ohne eine nennenswerte Morphinreduktion sollte der Morphingehalt in Mohn zur direkten Abgabe an den Verbraucher unbedingt auf das technologisch mögliche Mindestmaß gesenkt werden.

7. Fazit

Der direkte Verzehr von unbehandeltem und nicht erhitztem Mohn ist hinsichtlich der Menge des aufgenommenen Morphins nicht mit dem Verzehr von Kuchen und besonders nicht mit dem Verzehr von Brötchen vergleichbar. Die Ermittlung der durch Backwaren aufgenommenen „Morphindosis“ durch einfache Umrechnung aus dem Morphingehalt der eingesetzten Mohnsamen ist nicht möglich.

Es ist derzeit noch ungeklärt, ob verarbeitete Lebensmittel mit Mohn mit heute marktüblichen oder im Bereich der vorgeschlagenen Richtwerte liegenden Morphinkonzen-

trationen geeignet sind, die Cut-off-Werte üblicher Drogentest zu überschreiten, und ob damit die „Poppy-seed-defence“ heute noch aufrechterhalten werden kann. In die Bewertung der Gefahr durch den Verzehr von mohnhaltigen Lebensmitteln ist die tatsächlich „applizierte Dosis“ einzubeziehen. Weitere Studien mit einer realistischen Verzehrsmenge von Mohnbrötchen und Mohnsamen mit heute marktüblichen Morphingehalten sind erforderlich.

Um die korrekte Interpretierbarkeit forensischer Verzehrstudien sicherzustellen, ist in jedem Fall die Analyse des jeweiligen Erzeugnisses in der verzehrfertigen Form zu fordern. Nur auf diese Weise ist die aufgenommene Morphindosis bekannt und eine Berechnung von Korrelationen mit Gehalten in Blut oder Urin möglich. Die Herstellung der für die Studien verwendeten Produkte sollte realistischen Rezepturen entsprechen. Die Analytik der Produkte sollte mit einer für Lebensmittel geeigneten Methode erfolgen, bei der keine Morphinverluste während der Probenvorbereitung auftreten. Bei der Ableitung von „Morphin-Wirkungen“ bei Versuchspersonen, wie z. B. Übelkeit beim Verzehr großer Mengen mohnhaltiger Lebensmittel oder auch großer Mengen unbearbeiteten Mohns, müssen immer auch Placeboversuche unternommen werden, um eine eindeutige Zuordnung der beobachteten Effekte zu ermöglichen.

Zusammenfassung

Während der typischen Herstellung und Behandlung von Mohnlebensmitteln sind signifikante Änderungen ihres Morphingehalts möglich. Das Mahlen des Mohns führt zu Morphinabnahmen um durchschnittlich 34 %. Beim Kuchenbacken gehen bis zu 84 % des Morphins verloren. Bei der Herstellung von Mohnbrötchen sind Verluste bis 90 % bekannt. Diese Einflussfaktoren wurden bei forensischen Studien zur Untersuchung der Wirkung von Mohnlebensmitteln auf Drogentests bislang nicht berücksichtigt. In den meisten Studien wurde das eigentlich verzehrte Lebensmittel nicht analysiert, sondern nur die zu dessen Herstellung verwendete Mohnsaat. Daraus wurde dann der vermeintliche Morphingehalt der Produkte berechnet, wobei aufgrund der mannigfaltigen Möglichkeiten der Morphinabnahme während der Lebensmittelherstellung von einer Überschätzung der aufgenommenen Morphindosis ausgegangen werden muss. Dies kann auch als Erklärung für die in den meisten Studien festgestellte fehlende Korrelation zwischen theoretisch aufgenommener Morphinmenge und Konzentrationen im Blut und Urin herangezogen werden.

Um die Interpretierbarkeit forensischer Verzehrstudien sicherzustellen, ist in jedem Fall die Analyse des jeweiligen Erzeugnisses in der verzehrfertigen Form mit einer geeigneten Methode zu fordern. Nur auf diese Weise ist die aufgenommene Morphindosis bekannt und eine Berechnung von Korrelationen mit Gehalten in Blut oder Urin möglich. Die Studien sollten mit realistischen Verzehrsmengen, authentischen Rezepturen und unter Berücksichtigung von Placeboversuchen durchgeführt werden, um das tatsächliche Gefahrenpotential durch mohnhaltige Lebensmittel abzubilden.

Schlüsselwörter

Morphin – Mohn – Papaver somniferum L. – Lebensmittel – Flüssigkeitschromatographie/Tandem-Massenspektrometrie (LC/MS/MS)

Summary

A significant change of the morphine concentration of poppy seed food is possible during typical processing steps. Grinding of the poppy seed leads to a morphine reduction of approximately 34 %. Baking of poppy seed cake reduces morphine up to 84 %. The production of poppy seed buns is known for losses of up to 90 %. Those influencing factors were not considered in forensic studies about the interaction between poppy seed food and tests for drugs-of-abuse. In the majority of studies the ingested product was not analysed but only the poppy seed that was originally used for the production of the particular product. The seed concentration was then used to calculate the supposed amount in the ingested product. Because of the multiple possibilities for morphine reduction

during food processing, the ingested morphine dosage was therefore overestimated. This may also be an explanation for the unsuccessful correlation between theoretically ingested dosage and concentration in blood or urine that was found in a number of studies.

For adequate interpretation of forensic studies about consumption of poppy seed food, the analysis of the ready-to-eat food must be insisted upon using a suitable method. Only in this manner, is the ingested amount of morphine known and correlations may be established. The studies should be conducted using realistic amounts of ingestion, authentic recipes and placebo controls to assess the real risk potential of poppy seed food.

Key words

morphine – poppy seeds – *Papaver somniferum* L. – food – liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC/MS/MS)

Literatur

- [1] Andresen H, Schmoltdt A (2004) Does the consumption of poppy seeds lead to positive opiate-test results in urine, blood and hair? *Blutalkohol* 41:191–202
- [2] Beer J H, Vogt A, Bernhard W (1994) Gourmet restaurant syndrome. *Lancet* 343:1302
- [3] BfR (2005) BfR empfiehlt vorläufige maximale tägliche Aufnahmemenge und einen Richtwert für Morphin in Mohnsamen. *Gesundheitliche Bewertung Nr. 012/2006*. Bundesinstitut für Risikobewertung, Berlin
- [4] Bjerver K, Jonsson J, Nilsson A, Schubert J, Schubert J (1982) Morphine intake from poppy seed food. *J Pharm Pharmacol* 34: 798–801
- [5] Brenneisen R, Borner S (1985) Psychotrope Drogen IV. Zur Morphinalkaloidführung von *Papaver somniferum* und *Papaver bracteatum*. *Pharm Acta Helv* 60: 302–310
- [6] elSohly H N, elSohly M A, Stanford D F (1990) Poppy seed ingestion and opiates urinalysis: a closer look. *J Anal Toxicol* 14: 308–310
- [7] elSohly H N, Stanford D F, Jones A B, elSohly M A, Snyder H, Pedersen C (1988) Gas chromatographic/mass spectrometric analysis of morphine and codeine in human urine of poppy seed eaters. *J Forensic Sci* 33: 347–356
- [8] Fritschi G, Prescott W R, Jr. (1985) Morphine levels in urine subsequent to poppy seed consumption. *Forensic Sci Int* 27: 111–117
- [9] Grove M D, Spencer G F, Wakeman M V, Tookey H L (1976) Morphine and codeine in poppy seed. *J Agric Food Chem* 24: 896–897
- [10] Hayes L W, Krasselt W G, Mueggler P A (1987) Concentrations of morphine and codeine in serum and urine after ingestion of poppy seeds. *Clin Chem* 33: 806–808
- [11] Hill V, Cairns T, Cheng C C, Schaffer M (2005) Multiple aspects of hair analysis for opiates: methodology, clinical and workplace populations, codeine, and poppy seed ingestion. *J Anal Toxicol* 29: 696–703
- [12] Holtmannspöter H, Göllner T, Kochmann R (2006) Probenvorbereitung für die Morphinbestimmung in Mohn. *LaborPraxis* 30: 44–46
- [13] Kaiko R F (1997) The effect of food intake on the pharmacokinetics of sustained-release morphine sulfate capsules. *Clin Ther* 19: 296–303
- [14] Kniel B (2006) Morphin in Backwaren. Fakten aus der Praxis contra Theorie der Risikobewertung. *bmi aktuell* 1/2006: 2–4
- [15] Lo D S T, Chua T H (1992) Poppy seeds: implications of consumption. *Med Sci Law* 32: 296–302
- [16] Matsubara K, Hasegawa M, Kimura K (1993) Special attentions on forensic morphine urinalysis. Poppy seed foods and endogenous morphine. *Jap J Forensic Toxicol* 11: 146–157
- [17] Meadway C, George S, Braithwaite R (1998) Opiate concentrations following the ingestion of poppy seed products-evidence for 'the poppy seed defence'. *Forensic Sci Int* 96: 29–38
- [18] Meneely K D (1992) Poppy seed ingestion: the Oregon perspective. *J Forensic Sci* 37: 1158–1162
- [19] Moeller M R, Hammer K, Engel O (2004) Poppy seed consumption and toxicological analysis of blood and urine samples. *Forensic Sci Int* 143: 183–186
- [20] Nihira M, Hayashida M, Hirakawa K, Uekusa K, Ohno Y, Nakahara Y (1994) Morphine in the urine after ingestion of poppy seed food. *Jap J Forensic Toxicol* 12: 140–141
- [21] Pelders M G, Ros J J (1996) Poppy seeds: differences in morphine and codeine content and variation in inter- and intra-individual excretion. *J Forensic Sci* 41: 209–212
- [22] Perz R C, Sproll C, Lachenmeier D W, Buschmann R (2007) Opiate in Speisemohn – ein Problem der Globalisierung des Handels? *Deutsch Lebensm Rundsch* 103: 193–196
- [23] Pettitt B C, Jr., Dyszel S M, Hood L V (1987) Opiates in poppy seed: effect on urinalysis results after consumption of poppy seed cake-filling. *Clin Chem* 33: 1251–1252

-
- [24] Rochholz G, Westphal F, Kuhlmann A (2005) Erhöhte Morphingehalte in Mohnprodukten und deren Folgen. *Cereal Technol* 59: 239–243
- [25] Rochholz G, Westphal F, Schütz H W, Leinenkugel A, Gheorghiu D (2006) Freies Morphin im Blut nach Mohnsamenverzehr – Bewertung der Ergebnisse einer Studie im Hinblick auf § 24a StVG. In: Pragst F, Aderjan R (Hrsg) *GTFCh-Symposium 2005*. Verlag Dr. Dieter Helm, Heppenheim, S 99–106
- [26] Rochholz G, Westphal F, Wiesbrock U O, Schütz H W (2004) Detection of opiates in urine, blood and hair after consumption of bakery products containing poppy seeds. *Blutalkohol* 41: 319–329
- [27] Rohrig T P, Moore C (2003) The determination of morphine in urine and oral fluid following ingestion of poppy seeds. *J Anal Toxicol* 27: 449–452
- [28] Schenck G (1967) Untersuchungen über die Stabilität einiger pflanzlicher Arzneimittel bei der Einwirkung von Sauerstoff und Licht. *Dtsch Apoth Ztg* 107: 1516–1521
- [29] Selavka C M (1991) Poppy seed ingestion as a contributing factor to opiate-positive urinalysis results: the Pacific perspective. *J Forensic Sci* 36: 685–696
- [30] Sproll C, Perz R C, Buschmann R, Lachenmeier D W (2007) Guidelines for reduction of morphine in poppy seed intended for food purposes. *Eur Food Res Technol* in press. DOI 10.1007/s00217-006-0522-7
- [31] Sproll C, Perz R C, Lachenmeier D W (2006) Optimized LC/MS/MS Analysis of Morphine and Codeine in Poppy Seed and Evaluation of Their Fate during Food Processing as a Basis for Risk Analysis. *J Agric Food Chem* 54: 5292–5298
- [32] Struempfer R E (1987) Excretion of codeine and morphine following ingestion of poppy seeds. *J Anal Toxicol* 11: 97–99
- [33] Thevis M, Opfermann G, Schanzer W (2003) Urinary concentrations of morphine and codeine after consumption of poppy seeds. *J Anal Toxicol* 27: 53–56
- [34] Trafkowski J, Madea B, Musshoff F (2006) The significance of putative urinary markers of illicit heroin use after consumption of poppy seed products. *Ther Drug Monit* 28: 552–558
- [35] Trafkowski J, Musshoff F, Madea B (2005) Positive opiate results after consumption of poppy seeds. Analytical procedures for discrimination between heroin abuse and poppy seed consumption. *Blutalkohol* 42: 431–441
- [36] Vermeire A, Remon J P (1999) Stability and compatibility of morphine. *Int J Pharm* 187: 17–51
- [37] Westphal F, Rochholz G, Gheorghiu D, Leinenkugel A, Schütz H W (2006) Morphine and codeine in blood after consumption of poppy seeds. *Blutalkohol* 43: 14–27
- [38] Yeh S Y (1975) Urinary excretion of morphine and its metabolites in morphine-dependent subjects. *J Pharmacol Exp Ther* 192: 201–210
- [39] Yoshimatsu K, Kiuchi F, Shimomura K, Makino Y (2005) A rapid and reliable solid-phase extraction method for high-performance liquid chromatographic analysis of opium alkaloids from papaver plants. *Chem Pharm Bull (Tokyo)* 53: 1446–1450

Anschrift der Verfasser

Constanze Sproll
Dr. rer. nat. Dirk W. Lachenmeier
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Karlsruhe
Weißbürger Str. 3
D-76187 Karlsruhe
Email: Lachenmeier@web.de